

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

Sistema web para la gestión de asignaciones y solicitudes de los laboratorios de cómputo en la Universidad Privada Domingo Savio siguiendo los lineamientos de programación extrema XP

Examen de grado presentado para optar el grado académico de licenciado en ingeniería en sistemas

Postulante: Luis Alberto Santos Arredondo

<https://orcid.org/0009-0001-9507-7590>

luisterbol@gmail.com

Santa Cruz – Bolivia

2024

INDICE DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	v
DEDICATORIA.....	v
RESUMEN	vi
ABSTRACT.....	vii
CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	viii
1.1. Introducción.....	ix
1.2. Antecedentes	x
1.3. Planteamiento del Problema	x
1.3.1. Situacion Problemática.....	x
1.3.2. Formulación del problema.....	xi
1.3.3. Situacion Deseada	xi
1.4. Objetivos	xi
1.4.1. Objetivo general.....	xi
1.4.2. Objetivos Específicos.....	xi
1.4.3. Delimitación de contenido.....	xii
1.5. Actores	xiii
1.6. Metodología.....	xiii
1.6.1. XTREME PROGRAMING	xiv
1.6.2 SCRUM.....	xvii
1.6.3 Combinación de SCRUM y EXTREME PROGRAMING.....	xxii

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	xxv
2.1 Sistema Web	xxvi
2.2 Sistema de Asignación de Laboratorio	xxvi
2.3 Lenguajes de Programación	xxvi
2.3.1 PHP	xxvi
2.3.2 HTML	xxvii
2.3.3 CSS	xxvii
CAPÍTULO III: REQUERIMIENTOS	xxviii
3.1 Requerimientos Funcionales (PRODUCT Backlog)	xxix
3.2 Requerimientos no Funcionales	xxx
3.3 Sprint Backlog	xxxiii
3.3.1. Sprint 1	xxxiii
3.3.2. Sprint 2	xxxiii
3.3.3 Sprint 3	xxxiii
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS	xxxiv
4.1. Historias de Usuario	xxxv
4.1.1 Sprint 1 Gestión de Login	xxxv
4.1.2 Sprint 1 Gestión de Permisos	xxxvi
4.1.3 Sprint 1 Gestión de Roles	xxxvii
4.1.4 Sprint 1 Gestión de Usuario	xxxviii
4.1.5. Sprint 2 Gestión de Programas	xxxix

4.1.6. Sprint 2 Gestión de Equipo	xl
4.1.7. Sprint 2 Gestión de Materias	xli
4.1.8. Sprint 2 Gestión de Laboratorios.....	xlii
CAPÍTULO V: DISEÑO	xliii
5.1 Arquitectura	xliv
5.1.1. Modelo	xliv
5.1.2. Vista	xliv
5.1.3. Controlador	xlvi
5.2. Diagramas del Proyecto	xlvii
5.2.1. Diagrama de Clases de la base de datos.....	xlvii
5.2.2. Diagrama Entidad Relación	xlvii
5.2.3 Diagrama Físico	xlviii
5.2.4. Diagrama de Actividades.....	l
5.2.5. Diagramas de Caso de uso.....	lvii
5.2.6 Creación de Backups.....	lviii
5.2.7. Programación de Ejecución Scripts para Creación de Backup Completo	lx
5.3. Plan de Backup	lxii
Bibliografía.....	lxiii

AGRADECIMIENTOS

Agradezco de todo corazón a Dios y a mi familia por permitirme llegar hasta aquí al brindarme su apoyo y buenos deseos. Además, agradezco profundamente a los tutores que tuve en este tiempo de proyecto por su invaluable orientación y apoyo durante los últimos cinco meses, Sin todos ellos este proyecto no habría sido posible.

También agradezco a mis compañeros de la facultad, con quienes he compartido momentos inolvidables y he aprendido tanto dentro como fuera del aula. Su amistad ha sido un gran apoyo en esta etapa de mi vida.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado al grupo de auxiliares como una humilde retribución por darme la oportunidad de ser parte de esta invaluable comunidad. Su dedicación y ejemplo han sido una fuente constante de inspiración para mí. Espero que este trabajo contribuya a facilitar su labor. ¡Gracias por permitirme formar parte de ustedes!

RESUMEN

La Universidad Privada Domingo Savio, reconocida como centro de educación superior, ofrece una amplia variedad de carreras profesionales. Se destaca por la implementación de nuevas tecnologías en sus métodos de enseñanza, lo que genera una gran demanda de equipos para las diversas clases. Para optimizar el uso de estos equipos, se asignan tiempos estimados a cada clase, especialmente en las materias que más lo requieren.

Sin embargo, la reciente actualización de equipos y ambientes ha dificultado la asignación eficiente de recursos. La falta de información en tiempo real sobre el estado de los ambientes y las tecnologías instaladas, sumado a la ausencia de un método de comunicación directo con el personal adecuado para resolver inconvenientes, ha provocado retrasos en el avance de las clases. En respuesta a esta situación, se ha desarrollado un Sistema web de asignación de laboratorios de cómputo.

El Sistema permitirá el registro y seguimiento de los laboratorios y sus asignaciones incluyendo información detallada como sobre los equipos, programas instalados y capacidad máxima de los ambientes. Se utilizará una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) y se desarrollará con PHP junto con MySQL como sistema de gestión de base de datos.

El Proyecto incluye un análisis de los procesos actuales, identificación de requisitos, diseño y desarrollo del sistema personalizado. Basado en las necesidades de los auxiliares de laboratorio. Por lo cual se implementarán medidas de seguridad como autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles para proteger la información confidencial.

El cronograma de trabajo contempla diferentes fases y roles con un presupuesto estimado de. Se presentan requerimientos funcionales, historias de usuario, diagramas de clases, diagrama de caso de uso y diagrama de actividades como parte de la documentación del proyecto

En resumen, el proyecto busca modernizar y optimizar la gestión de las asignaciones de los laboratorios en la Universidad Privada Domingo Savio. se puede mencionar que actualmente, el sistema se encuentra en fase de prototipo, pensado para una posible implementación local por parte de los auxiliares.

ABSTRACT

The Universidad Privada Domingo Savio, recognized as a higher education center, offers a wide variety of professional careers. It stands out for the implementation of new technologies in its teaching methods, which generates a high demand for equipment for various classes. To optimize the use of this equipment, estimated times are assigned to each class, especially in subjects that require it the most.

However, the recent update of equipment and environments has made it difficult to efficiently allocate resources. The lack of real-time information about the state of the environments and the installed technologies, combined with the absence of a direct communication method with the appropriate staff to resolve issues, has caused delays in the progress of classes. In response to this situation, a web-based computer lab allocation system has been developed.

The system will allow the registration and monitoring of labs and their assignments, including detailed information such as equipment, installed programs, and the maximum capacity of the environments. A Model-View-Controller (MVC) architecture will be used, and it will be developed with PHP along with MySQL as the database management system.

The project includes an analysis of the current processes, requirements identification, system design, and custom development. Based on the needs of the lab assistants, security measures such as user authentication and role-based access control will be implemented to protect confidential information.

The work schedule contemplates different phases and roles with an estimated budget. Functional requirements, user stories, class diagrams, use case diagrams, activity diagrams, and deployment are presented as part of the project documentation.

In summary, the project aims to modernize and optimize the management of lab assignments at the Universidad Privada Domingo Savio. It can be mentioned that currently, the system is in the prototype phase, designed for potential local implementation by the assistants.

CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1. Introducción.

Actualmente, surgen de manera periódica avances en tecnologías de información que hacen que algunas labores puedan realizarse de manera más cómoda o sencilla, o que podamos alcanzar mejores metas, hacerlo más rápido y de manera más confiable. Esto es más evidente en el sector educativo. Bonilla Lomelí, H. M. (2008). Por ello, la formación integral de los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio se ve complementada con el uso de laboratorios de cómputo equipados con tecnología de punta.

Estos espacios son fundamentales para el desarrollo de prácticas académicas, investigación y proyectos. El problema principal radica en la dificultad para controlar la gestión de los laboratorios de manera manual, dificultando el acceso a información importante a la hora de asignarlos. Esto se debe a que las tareas de administración a menudo son muy extenuantes y es necesaria una gran cantidad de tiempo, continua reorganización y personal suficiente, incluido un líder o experto, para que pueda hacerse de manera eficaz. Un sistema de gestión de recursos facilita esta tarea mediante la tecnología informática, pudiendo organizar datos de manera eficiente y además ahorrando tiempo en la reorganización y visualización de la información. (Baéz Bagatella, J. A., & BAEZ BAGATELLA, J. A.).

Para abordar este desafío, se implementó una metodología ágil de desarrollo de software basada en Scrum, involucrando a los usuarios finales y realizando ajustes según las necesidades cambiantes. Como resultado, se desarrolló un sistema personalizado para el registro, seguimiento y análisis detallado de las asignaciones, incluyendo medidas de seguridad como autenticación de usuario y control de acceso. Sobre todo, porque en instituciones de educación superior como universidades, muchas personas acceden a los diferentes servicios como préstamos y reservación de laboratorios para realizar sus diversas actividades tanto académicas como de capacitación. Por lo tanto, es necesario e importante llevar un control de este proceso de gestión. Ponce Reyes, K. M. (2016).

1.2. Antecedentes

La Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), fundada en 1992, es una institución de educación superior privada con sede en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La universidad ofrece una amplia gama de programas de pregrado y posgrado en diversas áreas, incluyendo ingeniería, ciencias empresariales, derecho, ciencias de la salud y educación.

En la actualidad, la UPDS cuenta con 9 laboratorios de computación. Estos laboratorios están equipados con diferentes tipos de equipos dependiendo de las necesidades que están en constante actualización y remodelación son utilizados por estudiantes de diversas carreras para realizar prácticas, proyectos y trabajos de investigación.

Su visión es: Ser la red de educación universitaria referente a nivel nacional por su formación académica de excelencia basada en la investigación científica y su compromiso con la Internacionalización. Además, su misión está indicada para: Generar cambios en las personas para desarrollar emprendedores socialmente responsables capaces de responder a desafíos emergentes.

1.3. Planteamiento del Problema

1.3.1. Situación Problemática

Actualmente los laboratorios de computación de la Universidad Privada Domingo Savio constituyen un pilar fundamental en la formación integral de sus estudiantes, la institución enfrenta un desafío en la gestión manual de estos espacios debido al aumento significativo en la demanda de turnos y diferentes requisitos para las actividades.

La Ilustración 1. Describe mediante un diagrama Ishikawa las dificultades en la gestión de las asignaciones y solicitudes

Ilustración 1 Diagrama Ishikawa de la situación problemática

Nota. Diagrama Ishikawa del planteamiento del problema que refleja las dificultades existentes en la gestión de las asignaciones y solicitudes

1.3.2. Formulación del problema

¿Como mejorar la gestión de las asignaciones y solicitudes de los laboratorios de computo con la implementación de un sistema web en la Universidad Privada Domingo Savio?

1.3.3. Situación Deseada

Contar con un sistema web que permita gestionar los procesos de asignación y solicitudes de los laboratorios de computo en la Universidad Privada Domingo Savio.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión de asignaciones y solicitudes de los laboratorios de cómputo en la Universidad Privada Domingo Savio siguiendo los lineamientos de programación extrema XP.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Identificar los requerimientos del sistema para los procesos de asignación y recepción de solicitudes de los laboratorios de cómputo en la Universidad Privada Domingo Savio.
- Analizar detalladamente los procesos actuales de asignación y recepción de solicitudes de los laboratorios de cómputo en la Universidad Privada Domingo Savio para identificar áreas de mejora y puntos críticos

- Diseñar la arquitectura y los componentes del sistema web de acuerdo a los requerimientos y procesos identificados.
- Desarrollar e implementar las funcionalidades específicas asegurando que se alinee con los requerimientos y necesidades previamente identificados.
- Probar el sistema web mediante pruebas unitarias, de integración y de aceptación de usuario para asegurar su funcionalidad y fiabilidad.

1.4.3. Delimitación de contenido

- **Proceso de los laboratorios.** - La Universidad cuenta con un equipo de auxiliares y de soporte técnico que se encargan de las instalaciones y mantenimientos de los equipos. Ellos asumen la responsabilidad de actualizar la información respecto a la capacidad de los laboratorios, incluyendo la cantidad total de estudiantes que soporta, la cantidad de equipos disponibles para los estudiantes y la cantidad de equipos docentes. También gestionan la información de los programas disponibles para instalar, como nombre, licencia y versión, y la información de los equipos en cada laboratorio, como sus características técnicas (tipo de equipo, procesador, cantidad y tipo de RAM, capacidad de almacenamiento, tipo de memoria, etc.).
- **Proceso de las asignaciones.** - La universidad proporciona la información sobre las materias al decano de la facultad, quien se encarga de utilizar dicha información y asignar laboratorios de manera manual. El decano asumirá la responsabilidad de verificar esta información y realizar la asignación, proporcionando los siguientes datos: nombre de la materia, nombre del docente responsable, hora de inicio y fin, fecha de inicio y fin, días y número del laboratorio asignado.
- **Proceso de las solicitudes.** - La universidad permite a los docentes y auxiliares realizar peticiones o solicitudes respecto a problemas con los laboratorios. Los docentes y auxiliares deberán proporcionar la siguiente información: tipo de solicitud, descripción detallada de la solicitud y seleccionar al administrativo correcto para la respuesta de dicha solicitud. Los auxiliares asumirán la

responsabilidad de responder a las solicitudes de manera individual y, en caso de algún inconveniente, proporcionar retroalimentación sobre la solicitud.

1.5. Actores

Los actores que interactuaran con el sistema son:

Tabla 1 Actores del Sistema

CÓDIGO	ACTOR	DESCRIPCIÓN
ADM	Administrador	Se encarga de la area administrativa de los laboratorios
DOC	Docente	Se encarga de impartir clases dentro de los laboratorios con la posibilidad de solicitar apoyo o reportar problemas con el ambiente
AUX	Auxiliar	Personal de laboratorio responsable de solucionar solicitudes, problemas e impartir las normativas de los laboratorios

Nota. Tabla basada en usuarios finales del sistema

1.6. Metodología

Para la planificación y gestión del proyecto se seguirá las fases que plantea la metodología Programación Extrema (XP), para el desarrollo del producto se utilizará el Framework SCRUM y UML para documentar los artefactos del sistema.

Ilustración 2 Integración XP y SCRUM

Nota. Ilustración que representa las fases de la metodología ágil programación extrema XP en conjunto del Framework SCRUM Fuente: (Schwaber & Sutherland, 2012).

1.6.1. XTREME PROGRAMING

La Programación Extrema (XP) es una metodología de desarrollo de software que ha ganado prominencia desde su concepción en la década de 1990. Su enfoque radicalmente ágil y orientado al equipo ha atraído la atención de la comunidad de desarrollo de software en todo el mundo. En esta introducción, exploraremos los fundamentos de la Programación Extrema, su historia y los principios clave que la sustentan (Beck, 1999).

1.6.1.1 Origen y Evolución de la programación extrema

La Programación Extrema, a menudo abreviada como XP, fue desarrollada por Kent Beck en la década de 1990. Beck publicó por primera vez su metodología en su libro "Extreme Programming Explained" en 1999. Desde entonces, XP ha experimentado una evolución continua y ha influido en otras metodologías ágiles.

Beck, un defensor apasionado de las prácticas de desarrollo de software efectivas, formuló XP como una respuesta a los problemas comunes que enfrentan los equipos de desarrollo. XP se basa en la premisa de que el cambio constante es una realidad en el desarrollo de software, y aboga por adaptarse de manera ágil a estas demandas cambiantes (Beck, 1999).

1.6.1.2 Fases

- **Fase de Exploración.** - Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta fase, el cliente define lo que necesita mediante la redacción de "historias de usuarios". (Schwaber & Sutherland, 2012)
- **Fase de planificación.** - La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y el grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las historias de usuario, y, asociadas a éstas, las entregas.
- **Fase de Iteraciones.** - Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una un entregable funcional que implementa las historias de usuario asignadas a la iteración. En esta fase se empleará el Framework planteado por SCRUM. Para gestionar el desarrollo del producto.

- **Fase de puesta en producción.** - Al final de cada Sprint se entregan módulos funcionales, potencialmente usables, puede ser deseable por parte del cliente poner el sistema en producción. En esta fase no se realizan más desarrollos funcionales, pero pueden ser necesarias tareas de ajuste. (Schwaber & Sutherland, 2012).

1.6.1.3 Principios fundamentales de la programación extrema

XP se fundamenta en varios principios clave que son fundamentales para su éxito:

- **Comunicación:** En XP, la comunicación efectiva es esencial. Los miembros del equipo deben comunicarse constantemente entre sí y con el cliente para comprender los requisitos y desafíos del proyecto.
- **Simplicidad:** XP valora la simplicidad en el diseño y la implementación del software. Los equipos deben buscar soluciones simples y elegantes en lugar de complicar innecesariamente el código.
- **Feedback:** La retroalimentación constante es un pilar de XP. Los equipos recopilan comentarios de los clientes y del proceso de desarrollo para mejorar continuamente.
- **Valentía:** XP fomenta la valentía para abordar los desafíos y tomar decisiones difíciles en el desarrollo del software.
- **Respeto:** El respeto hacia todos los miembros del equipo es crucial en XP. Se promueve un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo.

1.6.1.4. Roles y Responsabilidades

- **Cliente:** El cliente es el encargado de escribir las historias y las pruebas funcionales, y es el que decide cuando un requisito es satisfecho. También es el encargado de establecer la prioridad de las funcionalidades a implementar.
- **Programador:** El programador es el desarrollador de software encargado de escribir y codificar el código para implementar las funcionalidades del sistema.

Trabaja en estrecha colaboración con otros programadores y se enfoca en producir un código limpio, legible y bien estructurado.

- **Probador:** Ayuda a escribir las pruebas funcionales al cliente, las ejecuta regularmente, transmite los resultados de las pruebas y mantiene las herramientas.
- **Rastreador:** El tracker es el encargado de mantener la visibilidad del progreso del proyecto. Este rol realiza un seguimiento de las tareas y los avances del equipo, identifica posibles problemas y mantiene actualizado el tablero de trabajo con la información relevante para el equipo.
- **Coach o tutor:** Es la persona responsable de todo el proceso. Es importante que tenga conocimientos y experiencia en otros proyectos de XP y de este modo guiar y ayudar al equipo a adaptarse a XP.
- **Consultor:** Es un miembro externo que tiene los conocimientos técnicos necesarios. El consultor guía al equipo para solucionar los problemas específicos.
- **Gestor o Manager:** Más conocido como el jefe. Es el que toma las decisiones críticas y está en permanente contacto con el equipo para poder discernir las diferentes situaciones críticas.

1.6.1.5. Técnicas y Practicas

Extreme Programming (XP) se destaca como una metodología ágil de desarrollo de software que aboga por prácticas y técnicas específicas para potenciar tanto la calidad como la eficiencia durante el proceso de desarrollo. A continuación, se presenta un listado de algunas de las técnicas y prácticas:

- **Programación en Parejas (Pair Programming):** Dos programadores trabajan juntos en un mismo código, uno escribiendo código y el otro revisando y dando feedback en tiempo real.
- **Desarrollo Dirigido por Pruebas (Test-Driven Development - TDD):** Escribir las pruebas antes de implementar el código, asegurando que el código cumple con los requisitos especificados por las pruebas.

- **Diseño Simplificado (Simplicity):** Mantener el diseño del software lo más simple posible para facilitar la comprensión y la adaptabilidad a cambios.
- **Integración Continua (Continuous Integration):** Integrar cambios frecuentemente para detectar y solucionar problemas de manera temprana.
- **Entregas Pequeñas y Frecuentes (Small Releases):** Realizar entregas de software en incrementos pequeños y frecuentes para obtener retroalimentación del cliente de manera regular.
- **Planificación de Juego (Planning Game):** Proceso iterativo y colaborativo para planificar el desarrollo, donde los clientes y los desarrolladores negocian las prioridades y el alcance.
- **Refactorización Continua (Continuous Refactoring):** Mejorar continuamente la calidad del código mediante la reestructuración constante para hacerlo más limpio y mantenible.
- **Propiedad Colectiva del Código (Collective Code Ownership):** Todos los miembros del equipo son responsables del código y pueden realizar cambios en cualquier parte del sistema.
- **Estándares de Codificación (Coding Standards):** Definir y seguir normas de codificación para mantener consistencia y facilitar la colaboración. Fuente: (Beck, 1999)

1.6.2 SCRUM

La primera vez que se asoció el término SCRUM a los procesos de desarrollo fue en 1986, cuando Nonaka y Takeuchi presentaron su artículo The New Product Development Game. Nonaka y Takeuchi presentaban en este artículo un proceso adaptativo, rápido y auto-organizado de desarrollo de productos. El término Scrum deriva del mismo término en rugby, que hace referencia a como se devuelve un balón que ha salido fuera del campo, al terreno de juego de una manera colectiva, la traducción al castellano sería melé. (Nonaka, 1986)

Scrum surgió como práctica en el desarrollo de productos tecnológicos y no sería hasta 1993 que Jeff Sutherland aplicara el modelo al desarrollo de software en la Easel Corporation.

En 1996 Sutherland presentó junto con Ken Schwaber las prácticas que empleaba como proceso formal para la gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96. Estas prácticas de gestión pasarían a incluirse junto con otras muchas en la lista de modelos ágiles de Agile Alliance en el año 2001. (Palacio, 2008)

1.6.2.1. Procesos

En SCRUM se puede identificar tres fases: planificación del sprint, seguimiento del Sprint y revisión del sprint, como se puede apreciar en la Ilustración 3.

Ilustración 3 Proceso SCRUM

Nota. Proceso SCRUM, (Palacio, 2008)

En la siguiente tabla se puede observar las principales tareas que se llevan a cabo en cada fase.

Tabla 2
Fases de SCRUM

Fase	Descripción
Planificación del Sprint	En esta fase se define el Product Backlog. Si todavía no ha sido definido, consiste en una lista priorizada de requisitos del sistema y es un documento vivo, que puede ser continuamente actualizado. En cada iteración el Product Backlog es revisado por el equipo. También se lleva a cabo la planificación del primer Sprint. La planificación

de cualquier sprint es la jornada de trabajo previa al inicio de cualquier sprint y en la cual se determinan cuáles son los objetivos y el trabajo que se deben cubrir en esa iteración. "En esta reunión se obtiene una lista de tareas que se denomina Sprint Backlog, y el lema u objetivo principal del sprint." ("Backlog y También Sprints Con Código | PDF - Scribd")

A lo largo de esta fase se llevan a cabo breves reuniones diarias, para ver el avance de las tareas y el trabajo que está previsto para la jornada. En estas reuniones solo están presentes el SCRUM Máster y el equipo, las preguntas que se realizan suelen ser tres:

Seguimiento del Sprint

1. Qué trabajo se ha realizado desde la reunión anterior.
2. Qué trabajo que se va a hacer hasta la próxima reunión.
3. Qué impedimentos que deben solventarse para proseguir con el trabajo

Una vez finalizado el Sprint, se realiza un análisis y revisión del incremento generado. En esta reunión se presentan los resultados finales y se recomienda siempre tener preparada una demo. Existen múltiples razones para recomendar tener una demo al final de cada sprint, entre ellas la mejora del feedback con los interesados, reconocimiento del trabajo, un esfuerzo por finalizar las cosas o un correctivo en caso de tener una demo mal desarrollada.

Revisión del Sprint

1.6.2.2. Roles y Responsabilidades

En la Tabla 3 se describe los roles y responsabilidades de cada persona en SCRUM.

Tabla 3
Roles y Responsabilidades

Rol	Descripción
SCRUM Master (Líder del Proyecto)	Es el encargado de garantizar el funcionamiento de los procesos y de la metodología. Es importante darse cuenta de que SCRUM Master es más que un rol, es la responsabilidad de funcionamiento de modelo, por tanto, muchas veces es aconsejable utilizar a personas y puestos más adecuados según la organización. Un SCRUM master debe interactuar tanto con el equipo como con el cliente y con los gestores.
Propietario del producto (Product Owner)	Es la única persona del proyecto conocedora del entorno de negocio del cliente y de la visión del producto y es el responsable de obtener el resultado de mayor valor posible para el cliente. También es el responsable de la financiación necesaria para el proyecto, de tomar las decisiones que afecten a cómo va a ser el resultado final, fechas de lanzamiento y el retorno de inversión. Por regla general y si no se trata de proyectos internos, el propietario del producto suele ser el responsable del proceso de adquisición del cliente. "El equipo está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del Product Backlog, en la creación del Sprint Backlog, etc." ("Backlog y También Sprints Con Código PDF - Scribd")
Equipo de desarrollo (SCRUM Team)	Es el equipo del proyecto y tiene la autoridad para decidir en las acciones necesarias y para autoorganizarse con la finalidad de alcanzar los objetivos del Sprint.

Nota. Descripción de los roles y responsabilidades de cada persona en SCRUM

1.6.2.3. Practicas

SCRUM no requiere y/o provee de ninguna práctica concreta para el desarrollo del software, sin embargo, sí que dispone de prácticas y herramientas para la gestión de las diferentes fases de SCRUM. En la Tabla 4 se muestra las principales prácticas y herramientas de la metodología Scrum.

Tabla 4
Prácticas y herramientas de SCRUM

Practicas	Descripción
Product Backlog (Pila del producto)	Define los requisitos del sistema o el trabajo a hacer a lo largo del proyecto. Está compuesto por una lista de requisitos de negocios y técnicos, actualizados y priorizados. El responsable de mantener el product backlog es el propietario del producto.
Sprint Backlog (Pila de tareas)	Es una lista de trabajos que el equipo se compromete a realizar para generar el incremento previsto. Las tareas están asignadas a personas y tienen estimados el tiempo y los recursos necesarios.
Estimación de esfuerzo	Es un proceso iterativo en el cual las estimaciones de los ítems del product backlog son reajustadas acorde a la información obtenida en la última iteración. Este reajuste lo llevan a cabo el equipo de desarrollo y el propietario del producto.
Gráfico Burn-down	Es una herramienta para gestionar y seguir el trabajo de cada sprint y representa gráficamente el avance del sprint.
Gráfico Burn-up	Herramienta de gestión y seguimiento que sirve al propietario del producto para controlar las versiones de producto previstas, las funcionalidades de cada una, la velocidad estimada, fechas probables de cada versión, margen de error previsto en las estimaciones y avance real.

Nota. Descripción de cada una de las Prácticas y herramientas de SCRUM

1.6.3 Combinación de SCRUM y EXTREME PROGRAMING

Scrum y las buenas prácticas de Extreme Programming (XP) son dos marcos de trabajo ágiles que se utilizan en el desarrollo de software para potenciar la eficiencia, la calidad y la colaboración del equipo. Cada uno de estos enfoques cuentan con sus propias características distintivas, pueden combinarse y complementarse en un enfoque híbrido para obtener aún mejores resultados en proyectos complejos.

Por un lado, se encuentra Scrum, en un marco de trabajo ágil que se enfoca en la gestión de proyectos de desarrollo de software y otros productos complejos. 30 entre sus principales pilares tenemos la transparencia, la inspección y la adaptación. Por otro lado, tenemos XP, esta otra metodología se centra en la calidad del código y la colaboración efectiva dentro del equipo de desarrollo. (Karla, 2023)

1.7. Planeación Temporal

Tabla 5 Planificación Temporal

Proyecto	Sistema web para la gestión de asignaciones y solicitudes de los laboratorios de cómputo en la Universidad Privada Domingo Savio siguiendo los lineamientos de programación extrema XP
Metodología	Programación Extrema y Framework SCRUM
Duración	5 meses
Costo	14032,57 \$us
Contratista	Est. Luis Alberto Santos Arredondo

Nota. Tabla con planificación total del sistema

Tabla 6 Cronograma de Trabajo

Id	Nombre de Tarea	Duración en Días	Comienzo	Fin
1	FASE DE EXPLORACIÓN	14	3/1/2024	3/15/2024
2	Contacto Inicial	5	3/1/2024	3/5/2024
3	Introducción al Negocio	5	3/6/2024	3/10/2024
4	Presentación de la Propuesta	4	3/11/2024	3/15/2024
5	FASE DE PLANIFICACIÓN	15	3/16/2024	3/30/2024
6	Análisis del proceso Asignación	3	3/16/2024	3/18/2024
7	Análisis del Proceso Solicitud	3	3/19/2024	3/21/2024
8	Diseño de la Arquitectura	3	3/22/2024	3/24/2024
9	Diseño de la Base de Datos	3	3/25/2024	3/27/2024
10	Elaboración del cronograma	3	3/28/2024	3/30/2024
11	FASE DE CONSTRUCCIÓN	117	4/5/2024	7/30/2024
12	Sprint 0 Configuración del Ambiente de Desarrollo y Proyecto Base	26	4/5/2024	4/30/2024
13	Configuración del Ambiente de Desarrollo	13	4/5/2024	4/17/2024
14	Configuración del Proyecto Base	13	4/18/2024	4/30/2024
15	Sprint 1 Desarrollo módulo de Gestión de Usuario	26	5/5/2024	5/30/2024
16	Sprint 2 Desarrollo de Datos proceso de Asignación y Solicitudes	26	6/5/2024	6/30/2024
17	Sprint 3 Desarrollo Modulo de Asignación y Solicitudes	26	7/5/2024	7/30/2024
18	FASE DE PRODUCCION	25	8/5/2024	8/30/2024
19	Capacitación	9	8/5/2024	8/13/2024
20	Entrega	8	8/14/2024	8/22/2024
21	Cierre	8	8/23/2024	8/30/2024

Nota. Planificación del Cronograma de Trabajo

Ilustración 4 Diagrama de Grants

Nota. Diagrama de Grants basado en la planeación temporal

Tabla 7 Presupuesto estimado

Rol	Honorario Mensual Bs	Costo Total	Duración en Meses
Scrum Master	7000	35000,00	5
Product Owner	6500	32500,00	5
Development Team Member	5000	25000,00	5
Tester/QA	4500	4500,00	1
Total		97000,00	
Total, en dólares		14032,57	

Nota. Estimación del Presupuesto

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Sistema Web

Un sistema web es una aplicación informática que opera a través de la web, permitiendo la interacción de los usuarios mediante un navegador de internet. Estos sistemas están diseñados para brindar servicios, funcionalidades o información accesible a través de una conexión a la red. Pueden variar en complejidad, desde sitios web simples hasta aplicaciones web avanzadas que ofrecen funcionalidades complejas y dinámicas.

También conocido como aplicaciones web (App web) es una modalidad de ejecución Cliente/Servidor por medio de una comunicación directa de HTTP que forma parte de los protocolos TCP/IP. Permite una total conexión de sistemas heterogéneos, lo que permite un fácil intercambio de información entre uno o varios ordenadores; también trabajan con bases de datos que permiten procesar y mostrar la información para el usuario. Lozada Peñaherreta, E. P. (2017).

Estos sistemas pueden tener diversas finalidades, como proporcionar servicios en línea, gestionar bases de datos, facilitar la colaboración en tiempo real, o permitir transacciones electrónicas. Algunos ejemplos comunes de sistemas web incluyen redes sociales, aplicaciones de correo electrónico basadas en la web, tiendas en línea y plataformas de gestión de proyectos.

2.2 Sistema de Asignación de Laboratorio

Un sistema de asignación de laboratorios es una herramienta o software diseñado para gestionar y optimizar la distribución de recursos y espacios en laboratorios, ya sean educativos, de investigación o industriales. El objetivo principal de este sistema es asegurar que los laboratorios sean utilizados de manera eficiente, que las demandas de los usuarios se satisfagan adecuadamente, y que se minimicen los conflictos y tiempos de inactividad.

2.3 Lenguajes de Programación

2.3.1 PHP

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto Creado por Rasmus Lerdord para uso personal en 1994 es muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Por sus ventajas es potente, fácil de aprender, permite el acceso a base de datos y otras funcionalidades orientadas a la red por ello dispone de abundante soporte en la web. (Dinero, 2016)

2.3.2 HTML

HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido web. Además de HTML, generalmente se utilizan otras tecnologías para describir la apariencia/presentación de una página web (CSS) o la funcionalidad/comportamiento (JavaScript). (HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto, s/f)

2.3.3 CSS

CSS son las siglas en inglés para «hojas de estilo en cascada» (Cascading Style Sheets). Básicamente, es un lenguaje que maneja el diseño y presentación de las páginas web, es decir, cómo lucen cuando un usuario las visita. Funciona junto con el lenguaje HTML que se encarga del contenido básico de los sitios. (Santos, 2023)

2.3.4 Bootstrap

Bootstrap es un framework CSS utilizado en aplicaciones front-end — es decir, en la pantalla de interfaz con el usuario— para desarrollar aplicaciones responsivas o que se adapte la vista cualquier dispositivo. (Bootstrap: guía para principiantes de qué es, por qué y cómo usarlo, 2020).

2.3.5 MySQL

"MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto ampliamente utilizado en aplicaciones web. Ofrece un rendimiento sólido, escalabilidad y una amplia gama de herramientas y recursos de soporte." (MySQL, 2023)

CAPÍTULO III: REQUERIMIENTOS

3.1 Requerimientos Funcionales (PRODUCT Backlog)

Tabla 8
Requerimientos Funcionales

Código	Nombre	Elemento	Estimación en Horas	Prioridad
T1	Gestión de Login	Como administrador quiero un método de inicio de sesión para gestionar el ingreso de los diferentes roles al sistema solo debe pedir correo y contraseña sin opción de recuperación de la contraseña	20	1
T2	Gestión de Permisos	Como administrador quiero una vista compartida para todos los usuarios pero que dependiendo del rol se le oculten diferentes funciones	16	1
T3	Gestión de Roles	Como administrador quiero una vista para poder gestionar los roles con la opción de agregar, editar y eliminar teniendo en cuenta que se debe guardar la siguiente información: nombre y descripción	16	1
T4	Gestión de Usuario	Como administrador quiero una vista para poder gestionar la información de los usuarios por categoría con la opción de agregar, editar y eliminar un usuario teniendo en cuenta que se debe guardar la siguiente información: nombre, apellido, fecha de nacimiento, CI, teléfono, correo, contraseña, rol	16	1
T5	Gestión de Programas	Como administrador quiero una vista para poder gestionar la lista de programas que se maneja actualmente con la opción de agregar, editar y eliminar teniendo en cuenta que se debe guardar la siguiente información: nombre, versión, licencia.	16	2

Nota. Product Backlog parte de requerimientos funcionales

Tabla 8
Continuación

Código	Nombre	Elemento	Estimación en Horas	Prioridad
T6	Gestión de Equipos	Como administrador quiero una vista para poder gestionar la lista de equipos que se tiene actualmente en los laboratorios con la opción de poder agregar, editar y eliminar teniendo en cuenta que se debe guardar la siguiente información: tipo, procesador, cantidad de ram, tipo de disco, capacidad de disco, tarjeta de red y si tiene o no cable extensor de red	24	2
T7	Gestión de Materias	Como administrador quiero una vista para poder gestionar las materias que se pasan en los laboratorios con la opción de agregar, editar y eliminar además teniendo en cuenta que se debe guardar la siguiente información: nombre, tipo, descripción	16	2
T8	Gestión de Laboratorios	Como administrador quiero una vista para poder gestionar los laboratorios con la opción de agregar, editar y eliminar un laboratorio teniendo en cuenta que se debe guardar la siguiente información: cantidad de equipos para los estudiantes, la cantidad de equipo para los docentes y la capacidad máxima de personas soporta el laboratorio además quiero ver con que tipo de equipo cuenta cada laboratorio y los programas que tiene instalado en el ambiente	24	2
T9	Gestión de Programas	Como administrador quiero una vista para poder gestionar la lista de programas que se maneja actualmente con la opción de agregar, editar y eliminar teniendo en cuenta que se debe guardar la siguiente información: nombre, versión, licencia.	24	1

Nota. Continuación del Product Backlog parte requerimientos funcionales

Tabla 8
Continuación

Código	Nombre	Elemento	Estimación en Horas	Prioridad
T10	Gestión de Solicitudes	Como administrador quiero una vista para poder gestionar solicitudes poder realizar una solicitud editar y eliminar o cancelar dicha solicitud teniendo en cuenta que se debe guardar la siguiente información: tipo de solicitud, descripción o detalle de la solicitud, estado de la solicitud puede ser abierto o cerrado además la fecha de solicitud, fecha de atención y el nombre del usuario que lo atendió	24	1

Nota. Continuación del Product Backlog parte Requerimientos Funcionales

3.2 Requerimientos no Funcionales

Tabla 9
Requerimientos no Funcionales

Código	Nombre	Elemento	Prioridad
T11	Tiempo de Aprendizaje	La capacitación del personal, en el manejo de software y mantenimiento del sistema deberá considerar un tiempo considerable de por lo menos 40 horas laborales de capacitación (por día mínimo 2 horas.), hasta que los lineamientos de 48 manejo del sistema y otros hayan sido debidamente adquiridos por el personal previamente asignado.	2
T12	Rendimiento	El sistema debe tener un tiempo de respuesta rápido y eficiente para acceder, registrar y actualizar la información de la mercadería observada, incluso bajo altas cargas de usuarios concurrentes. Se deben establecer límites y mecanismos de control para evitar tiempos de espera prolongados y asegurar la capacidad de manejar múltiples sesiones simultáneas sin degradar el rendimiento	1

Nota. Product Backlog Parte Requerimientos no Funcionales

Tabla 9
Continuación

Código	Nombre	Elemento	Prioridad
T13	Usabilidad	El sistema debe ser fácil de usar para usuarios con diferentes niveles de experiencia técnica.	2
T14	Escalabilidad	El sistema debe poder adaptarse a futuros crecimientos y cambios en la cantidad de mercadería observada, usuarios y registros, sin perder rendimiento ni eficiencia	1
T15	Seguridad	<p>El sistema debe garantizar la autenticación segura de los usuarios al momento de iniciar sesión. Esto implica que el sistema deberá cumplir con los siguientes criterios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Método de Autenticación: El sistema permitirá a los usuarios ingresar utilizando un nombre de usuario y contraseña 2. Contraseñas Encriptadas: Las contraseñas proporcionadas por los usuarios se almacenarán en la base de datos del sistema después de ser encriptadas mediante un algoritmo de encriptación seguro. Esto asegurará que las contraseñas estén protegidas y no sean almacenadas en formato de texto plano. 3. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): El sistema debe implementar un modelo de control de acceso basado en roles, donde cada rol tendrá asignados permisos específicos para realizar acciones y acceder a funcionalidades del sistema 	1
T16	Portabilidad	El sistema debe ser portátil a diferentes plataformas de hardware y software	2

Nota. Continuación Product Backlog Parte Requerimientos no Funcionales

3.3 Sprint Backlog

3.3.1. Sprint 1

Tabla 10

Sprint 1

Código	Nombre	Estimación en Horas	Prioridad
T1	Gestión de Login	20	1
T2	Gestión de Permiso	16	1
T3	Gestión de Roles	16	1
T4	Gestión de Usuario	16	1

Nota. Primer Sprint del Cronograma de Trabajo

3.3.2. Sprint 2

Tabla 11 Sprint 2

Código	Nombre	Estimación en Horas	Prioridad
T5	Gestión de Programas	16	2
T6	Gestión de Equipos	24	2
T7	Gestión de Materias	16	2
T8	Gestión de Laboratorio	24	2

Nota. Segundo Sprint del Cronograma de Trabajo

3.3.3 Sprint 3

Tabla 12 Sprint 3

Código	Nombre	Estimación en Horas	Prioridad
T9	Gestión de Asignaciones	24	1
T10	Gestión de Solicitudes	24	1

Nota. Tercer Sprint del Cronograma de Trabajo

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS

4.1. Historias de Usuario

Una historia de usuario es una técnica utilizada en desarrollo de software, especialmente en metodologías ágiles como Scrum y Extreme Programming (XP), para expresar los requisitos funcionales del usuario de una manera sencilla y comprensible. En lugar de detallar extensas especificaciones técnicas, una historia de usuario se presenta en un formato simple y directo, narrando una funcionalidad específica desde la perspectiva del usuario. Generalmente, sigue la estructura "Como [tipo de usuario], quiero [realizar una acción] para [lograr un objetivo]". (Cohn, 2004)

4.1.1 Sprint 1 Gestión de Login

Nro de Historia	Título	
T1	Gestión de Login	
Descripción		
Permite al usuario ingresar a sistema y dependiendo del rol del usuario realizar y ver determinadas opciones		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
20	1	
Criterios de Aceptación		
<ol style="list-style-type: none">1. La Interfaz de usuario debe ser intuitiva para el usuario2. El sistema no debe permitir restablecer de manera manual la contraseña3. El sistema no debe permitir el mantener recordada la sesión4. El sistema debe ser responsivo y tener diseño en base a la universidad		
Responsable	Luis Alberto Santos Arredondo	
Adjunto		

4.1.2 Sprint 1 Gestión de Permisos

Nro de Historia	Título	
T2	Gestión de Permisos	
Descripción		
Permite al usuario ver la misma interfaz, pero ocultando funcionalidades dependiendo del rol del usuario		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
16	1	
Criterios de Aceptación		
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema no debe ocultar las opciones no permitidas dependiendo del rol usuario 2. El diseño debe ser el mismo para todos para que no confundan los usuarios 3. El diseño debe ser utilizando colores de la universidad 		
Responsable	Luis Alberto Santos Arredondo	
Adjunto		

4.1.3 Sprint 1 Gestión de Roles

Nro de Historia	Título	
T3	Gestión de Roles	
Descripción		
Le permite al administrador gestionar los diferentes roles que existen actualmente y agregar más a futuro eligiendo su nivel de permisos		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
16	1	
Criterios de Aceptación		
<ol style="list-style-type: none"> 1. En el sistema Esta opción debe ser vista únicamente por el administrador 2. El sistema debe permitir agregar, editar o eliminar los roles 3. Los cambios deben reflejarse inmediatamente 		
Responsable	Luis Alberto Santos Arredondo	
Adjunto		

4.1.4 Sprint 1 Gestión de Usuario

Nro de Historia	Título	
T4	Gestión de Usuario	
Descripción		
Le permite al administrador ver, crear, editar o eliminar la información de todos los usuarios existentes, Al auxiliar encargado le permite ver, crear, editar o eliminar toda la información, pero solamente de los usuarios con el rol de auxiliar		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
16	2	
Criterios de Aceptación		
<ol style="list-style-type: none"> 1. El la vista general de los usuarios quiero ver el nombre del rol que cumple dicho usuario 2. Si ingresa un usuario con el rol de Auxiliar encargado solo le debe permitir gestionar usuarios con el rol de auxiliar 3. Si ingresa un usuario con el de Auxiliar Encargado solo debe poder ver la información de los auxiliares 		
Responsable	Luis Alberto Santos Arredondo	
Adjunto		

4.1.5. Sprint 2 Gestión de Programas

Nro de Historia	Título																																									
T5	Gestión de Programas																																									
Descripción																																										
Les permite a los usuarios con el rol de administrador, auxiliar ver, crear, modificar y eliminar registros de la lista de programas actuales con los que se cuenta en los laboratorios																																										
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de																																								
16	2																																									
Criterios de Aceptación																																										
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema debe tener una la vista principal con una lista de todos los programas disponibles 2. El sistema debe poder agregar, editar o eliminar cualquier registro de la lista 3. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en el sistema 																																										
Responsable	Luis Alberto Santos Arredondo																																									
Adjunto																																										
<p>The screenshot displays the 'Lista de programas' (Program List) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Lab Adm UPDS' and various menu items. Below the navigation bar, there is a title 'Lista de programas' and a button 'Ingresar Nuevo Programa'. The main content is a table titled 'Programas Vigentes' (Active Programs) with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Nombre</th> <th>Version</th> <th>Licencia</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sqj Server 2022</td> <td>Developer</td> <td>Educativa</td> <td>[Editar] [Eliminar]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Visual Studio 2023</td> <td>Community</td> <td>Educativa</td> <td>[Editar] [Eliminar]</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pseint</td> <td>3.1</td> <td>Gratuita</td> <td>[Editar] [Eliminar]</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Xamp</td> <td>4.0</td> <td>Gratuita</td> <td>[Editar] [Eliminar]</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Enterprise Architect</td> <td>3.1</td> <td>Crackeada</td> <td>[Editar] [Eliminar]</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Visual Studio Code</td> <td>4.1</td> <td>Gratuita</td> <td>[Editar] [Eliminar]</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Python</td> <td>3.8</td> <td>Gratuita</td> <td>[Editar] [Eliminar]</td> </tr> </tbody> </table>			Id	Nombre	Version	Licencia	Acciones	1	Sqj Server 2022	Developer	Educativa	[Editar] [Eliminar]	2	Visual Studio 2023	Community	Educativa	[Editar] [Eliminar]	3	Pseint	3.1	Gratuita	[Editar] [Eliminar]	4	Xamp	4.0	Gratuita	[Editar] [Eliminar]	5	Enterprise Architect	3.1	Crackeada	[Editar] [Eliminar]	6	Visual Studio Code	4.1	Gratuita	[Editar] [Eliminar]	7	Python	3.8	Gratuita	[Editar] [Eliminar]
Id	Nombre	Version	Licencia	Acciones																																						
1	Sqj Server 2022	Developer	Educativa	[Editar] [Eliminar]																																						
2	Visual Studio 2023	Community	Educativa	[Editar] [Eliminar]																																						
3	Pseint	3.1	Gratuita	[Editar] [Eliminar]																																						
4	Xamp	4.0	Gratuita	[Editar] [Eliminar]																																						
5	Enterprise Architect	3.1	Crackeada	[Editar] [Eliminar]																																						
6	Visual Studio Code	4.1	Gratuita	[Editar] [Eliminar]																																						
7	Python	3.8	Gratuita	[Editar] [Eliminar]																																						

4.1.6. Sprint 2 Gestión de Equipo

Nro de Historia	Titulo	
T6	Gestión de Equipo	
Descripción		
Les permite a los usuarios con el rol de administrador, auxiliar encargado y auxiliar ver, crear, modificar y eliminar registros de la lista de los equipos con los que cuenta actualmente los laboratorios		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
24	2	
Criterios de Aceptación		
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema debe tener una vista principal con una lista de todos los equipos actuales 2. El sistema debe poder agregar, editar o eliminar cualquier registro de la lista 3. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en el sistema 		
Responsable	Luis Alberto Santos Arredondo	
Adjunto		

The screenshot displays the 'Lista de Equipos' (Equipment List) page from the 'Laboratorios UPDS' system. The page features a dark blue header with navigation links and a 'CERRAR SESION' button. Below the header, there is a section titled 'Lista de Equipos' with a sub-link 'Ingresar Nuevo Equipo'. The main content area shows three equipment cards, each with a title, an image, and a list of specifications. Each card also has 'Editar' and 'Eliminar' buttons at the bottom.

Equipo Nro	Tipo	Procesador	Ram Instalada	Tipo de disco	Cantidad de Memoria	Tarjeta de Red	Cable de Red	Tipo de Usuario
Equipo Nro 1	PreArmado	i5 decima generacion	4GB DDR3	HDD	1 TB	no	no	Estudiante
Equipo Nro 2	PreArmado	i5 decima generacion	4GB DDR3	HDD	500 GB	si	no	Docente
Equipo Nro 3	PreArmado	i5 decima generacion	4GB DDR3	HDD	500 GB	si	si	Estudiante

4.1.7. Sprint 2 Gestión de Materias

Nro de Historia	Título	
T7	Gestión de Materias	
Descripción		
Les permite a los usuarios con el rol de administrador y auxiliar encargado ver, crear, modificar y eliminar registros de la lista de las materias que necesitan mayormente de un laboratorio		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
16	2	
Criterios de Aceptación		
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema debe tener una vista principal con una lista de todas las materias 2. El sistema debe poder agregar, editar o eliminar cualquier registro de la lista 3. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en el sistema 		
Responsable	Luis Alberto Santos Arredondo	
Adjunto		

The screenshot displays the 'Lista de materias' interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Lab Adm UPDS', 'Inicio', 'Laboratorios', 'Datos de laboratorios', 'Gestion de Roles y Usuarios', and a 'CERRA SESION' button. Below the navigation bar, the main heading is 'Lista de materias', followed by a button 'Ingresar Nueva Materia'. The central part of the interface features a table titled 'Materias Vigentes' with the following data:

Id	Nombre	Tipo	Descripción	Acciones
1	Sistemas Digitales 1	teorica	materia especializada al manejo con protoboard	Editar Eliminar
2	Sistemas Operativos 2	practica	materia especializada en el trabajo con maquinas virtuales	Editar Eliminar
3	Redes 2	practica	materia especializada en la elaboracion de maquetados de red	Editar Eliminar
4	Desarrollo de Sistemas 2	practica	materia especializada en el desarrollo de aplicaciones de escritorio	Editar Eliminar
5	Hardware y Software	teorica	materia especializada en el estudio de las computadoras	Editar Eliminar
6	Taller de Sistemas Operativo 1	practica	materia especializada en el trabajo con virtualizacion y servicios	Editar Eliminar
7	Inteligencia Artificial	practica	materia especializada en el desarrollo de aplicaciones de prediccion	Editar Eliminar

At the bottom of the interface, there is a footer with the text '© 2024 Lab Adm UPDS, Inc' and a 'Editar' button.

4.1.8. Sprint 2 Gestión de Laboratorios

Nro de Historia	Título	
T8	Gestión de Laboratorios	
Descripción		
Les permite a los usuarios con el rol de administrador y auxiliar encargado ver, crear, modificar y eliminar registros de la lista laboratorios con las que cuenta la Universidad que necesitan mayormente de un laboratorio, pero al usuario Docente solamente le permite verla informacion		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
24	2	
Criterios de Aceptación		
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema debe tener una vista principal con una lista de todos los laboratorios con sus datos base 2. El sistema debe poder mostrar más informacion del laboratorio de ser necesario 3. El sistema debe poder agregar, editar o eliminar cualquier registro de la lista 4. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en el sistema 		
Responsable	Luis Alberto Santos Arredondo	
Adjunto		

CAPÍTULO V: DISEÑO

5.1 Arquitectura

Para el Sistema se está utilizando la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un patrón en el diseño de software comúnmente utilizado para implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control. Enfatiza una separación entre la lógica de negocios y su visualización. Esta "separación de preocupaciones" proporciona una mejor división del trabajo y una mejora de mantenimiento. (MVC - Glosario de MDN Web Docs: Definiciones de términos relacionados con la Web, s/f).

5.1.1. Modelo

El Modelo representa los datos y la lógica de negocio del sistema. Aquí se gestionan y almacenan los datos subyacentes, así como las operaciones que se pueden realizar en esos datos. Esta capa se centra en la gestión de la información sin preocuparse por cómo se muestra o se interactúa con el usuario. Esto facilita la reutilización y el mantenimiento del código de datos, ya que los cambios en el modelo no afectan a la vista ni al controlador. (Freeman, 2021)

Ilustración 4

Nota. Modelos

5.1.2. Vista

La Vista es responsable de la presentación de la información al usuario. Aquí se define la interfaz de usuario y cómo se muestran los datos del Modelo. La vista se encarga de la estructura, el formato y la apariencia de la información que se muestra al usuario. A menudo, las vistas son elementos visuales como páginas web, interfaces gráficas de usuario (GUI) o informes generados. La vista no realiza cálculos ni procesamiento de datos; simplemente muestra los datos proporcionados por el Modelo. (Freeman, 2021)

Ilustración 5

Nota. Vistas

5.1.3. Controlador

El Controlador actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista. Recibe las solicitudes del usuario a través de la interfaz de usuario (generalmente a través de eventos o acciones) y coordina las acciones apropiadas en el Modelo y la Vista. El Controlador maneja la lógica de flujo de la aplicación y determina cómo interactúa el usuario con los datos subyacentes. Al separar esta lógica de interacción, el patrón MVC permite cambios en la interfaz de usuario o en la lógica del Modelo sin afectar a las otras capas, lo que facilita la modularidad y la escalabilidad del sistema. (Freeman, 2021)

Ilustración 6

Nota. Controladores

5.2. Diagramas del Proyecto

5.2.1. Diagrama de Clases de la base de datos

Ilustración 7 Diagrama de Clases

Nota. Diagrama de clases de la base de datos realizado en *DRAWsql*

5.2.2. Diagrama Entidad Relación

Ilustración 8 Diagrama Entidad Relación

Nota. Diagrama entidad relación de la base de datos generado por *MySQL*

5.2.3 Diagrama Físico

```
-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE proyectomdg1;
USE proyectomdg1;

-- Crear la tabla Roles
CREATE TABLE Roles (
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descripción VARCHAR(200) NOT NULL,
    Privilegio VARCHAR (10) NOT NULL
);

-- Crear la tabla Usuario
CREATE TABLE Usuario (
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    FechaNacimiento VARCHAR(100) NOT NULL,
    CI VARCHAR(20) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(8) NOT NULL,
    Correo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Contraseña VARCHAR(100) NOT NULL,
    IdRol INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (IdRol) REFERENCES Roles(Id)
);

-- Crear la tabla Solicitud
CREATE TABLE Solicitud (
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    TipoSolicitud VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(500) NOT NULL,
    Estado VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Crear la tabla DetalleSolicitud
CREATE TABLE DetalleSolicitud (
    IdSolicitud INT,
    IdUsuario INT,
    PRIMARY KEY(IdSolicitud, IdUsuario),
    FechaSolicitud DATE NOT NULL,
    FechaAtencion DATE,
    IdUsuarioAtencion INT,
    FOREIGN KEY (IdSolicitud) REFERENCES Solicitud(Id),
    FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES Usuario(Id),
    FOREIGN KEY (IdUsuarioAtencion) REFERENCES Usuario(Id)
);

-- Crear la tabla Materia
CREATE TABLE Materia (
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
    Tipo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(300) NOT NULL
);
```

```

-- Crear la tabla Asignacion
CREATE TABLE Asignacion (
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Turno VARCHAR(50) NOT NULL,
    IdMateria INT NOT NULL,
    IdDocente INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (IdMateria) REFERENCES Materia(Id),
    FOREIGN KEY (IdDocente) REFERENCES Usuario(Id)
);

-- Crear la tabla Laboratorio
CREATE TABLE Laboratorio (
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    CantidadEquiposEstudiantes INT NOT NULL,
    CantidadEquipoDocente INT NOT NULL,
    Capacidad INT NOT NULL,
    imagen longblob
);

-- Crear la tabla DetalleAsignacion
CREATE TABLE DetalleAsignacion (
    IdAsignacion INT,
    IdLaboratorio INT,
    PRIMARY KEY (IdAsignacion, IdLaboratorio),
    FechaInicio DATE NOT NULL,
    Fechafin DATE NOT NULL,
    HoraInicio TIME NOT NULL,
    Horafin TIME NOT NULL,
    Dias VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (IdAsignacion) REFERENCES Asignacion(Id),
    FOREIGN KEY (IdLaboratorio) REFERENCES Laboratorio(Id)
);

-- Crear la tabla Programas
CREATE TABLE Programas (
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Version VARCHAR(100) NOT NULL,
    Licencia VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Crear la tabla ListaProgramasLab
CREATE TABLE ListaProgramasLab (
    IdLaboratorio INT,
    IdPrograma INT,
    PRIMARY KEY (IdLaboratorio, IdPrograma),
    FOREIGN KEY (IdLaboratorio) REFERENCES Laboratorio(Id),
    FOREIGN KEY (IdPrograma) REFERENCES Programas(Id)
);

-- Crear la tabla Equipo
CREATE TABLE Equipo (
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Tipo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Procesador VARCHAR(100) NOT NULL,
    CantidadRam VARCHAR(100) NOT NULL,
    TipoDisco VARCHAR(100) NOT NULL,
    CapacidadDisco VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

TarjetaRed BOOLEAN NOT NULL,
CableExtensorRed BOOLEAN NOT NULL,
Usuario VARCHAR(100),
imagen longblob
);

-- Crear la tabla ListaEquiposLab
CREATE TABLE ListaEquiposLab (
    IdEquipo INT,
    IdLaboratorio INT,
    PRIMARY KEY(IdEquipo, IdLaboratorio),
    FOREIGN KEY (IdEquipo) REFERENCES Equipo(Id),
    FOREIGN KEY (IdLaboratorio) REFERENCES Laboratorio(Id)
);

```

5.2.4. Diagrama de Actividades

5.2.4.1 Gestión de Equipos

Ilustración 9

5.2.4.2 Gestión de Equipos

Ilustración 10

5.2.4.3. Inicio de Sesión

Ilustración 11

5.2.4.4. Gestión de Materias

Ilustración 12

5.2.4.5. Gestión de Programas

Ilustración 13

5.2.4.6. Gestión de Roles

Ilustración 14

5.2.4.7. Gestión de Usuarios

Ilustración 15

5.2.5. Diagramas de Caso de uso

5.2.5.1 Caso de Uso Actor Docente

Ilustración 16

Nota. Diagrama de Casos de uso vista Docente

5.2.5.2. Caso de uso Actor auxiliar

Ilustración 17

Nota. Diagrama de Caso de uso vista Auxiliar

5.2.5.3 Caso de uso Actor Administrador

Ilustración 18

Nota. Diagrama de Caso de uso vista Administrador

5.2.6 Creación de Backups

5.2.6.1 Script para generar backups Completo de la base de datos

Ilustración 19

```
<?php
// Configuración de la base de datos
$host = "localhost";
$db = "proyectoMDG1";
$user = "root";
$password = "";
$backup_file = 'C:/xampp/htdocs/ProyectoMDG1/bk/backupdsCompleto/backup_completo_' . date('Y-m-d_H-i-s') . '.sql';

// Comando para el backup
$command = "C:/xampp/mysql/bin/mysqldump --opt -h $host -u $user -p$password $db > $backup_file";

// Ejecutar el comando
system($command, $output);

// Verificar el resultado
if ($output === 0) {
    echo "Backup completo realizado correctamente.";
} else {
    echo "Error al realizar el backup completo.";
}
?>
```

Nota. Código Backups Completos

5.2.6.2. Script para generar backups diferencial de la base de datos

Ilustración 20

```
<?php
// Configuración de la base de datos
$host = "localhost";
$db = "proyectomdg1";
$user = "root";
$password = "";
$backup_file = 'C:/xampp/htdocs/ProyectoMDG1/bk/backupsdiferencial/backup_completo_' . date('Y-m-d_H-i-s') . '.sql';

// Última fecha de backup completo
$last_full_backup = '2024-08-01 00:00:00'; // Cambiar a la fecha y hora de tu último backup completo

// Comando para el backup
$command = "C:/xampp/mysql/bin/mysqldump --opt -h $host -u $user -p$password $db --where='timestamp_col >= \"\$last_full_backup\"' > $backup_file";

// Ejecutar el comando
system($command, $output);

// Verificar el resultado
if ($output === 0) {
    echo "Backup diferencial realizado correctamente.";
} else {
    echo "Error al realizar el backup diferencial.";
}
?>
```

Nota. Código Backups Diferenciales

5.2.6.3 Script para generar backups Incrementales

Ilustración 21

```
<?php
// Configuración de la base de datos
$host = "localhost";
$db = "proyectomdg1";
$user = "root";
$password = "";
$backup_file = 'C:/xampp/htdocs/ProyectoMDG1/bk/backupsincremental/backup_completo_' . date('Y-m-d_H-i-s') . '.sql';

// Última fecha de backup (completo o incremental)
$last_backup = '2024-08-15 00:00:00'; // Cambiar a la fecha y hora de tu último backup

// Comando para el backup
$command = "C:/xampp/mysql/bin/mysqldump --opt -h $host -u $user -p$password $db --where='timestamp_col >= \"\$last_backup\"' > $backup_file";

// Ejecutar el comando
system($command, $output);

// Verificar el resultado
if ($output === 0) {
    echo "Backup incremental realizado correctamente.";
} else {
    echo "Error al realizar el backup incremental.";
}
?>
```

Nota. Código Backups Incremental

5.2.7. Programación de Ejecución Scripts para Creación de Backup Completo

Ilustración 22

Nota. Herramienta de Windows con que se realizara los Backups

Ilustración 23

Nota. Creación de Backup mensual

Ilustración 24

Nota. Definiendo cada cuanto se ejecuta el Backup

Ilustración 25

Nota. Programando fecha y hora para el Backup

Ilustración 26

Nota. Definiendo Acción

Ilustración 27

Nota. Ruta donde se encuentra el script de ejecución de Backup

Ilustración 28

Nota. Resumen de todo lo realizado

5.3. Plan de Backup

La estrategia de respaldo se diseñará para realizar respaldos diferenciales de lunes a viernes y respaldos completos el último domingo de cada mes. Este enfoque busca optimar los recursos y reducir el tiempo de ejecución del proceso, capturando únicamente los cambios realizados desde el ultimo respaldo diferencial o completo.

- **Horario Sugerido:** Con el objetivo de minimizar el impacto en las operaciones regulares, se programará la ejecución del respaldo diferencial del lunes a viernes cada semana y el último domingo de cada mes el respaldo completo todos a las 23:30 PM. Este horario se selecciona estratégicamente para coincidir con el

periodo en que finalizan todas las actividades del día teniendo cero actividades el programa, garantizando una operación eficiente y sin interrupciones.

- **Almacenamiento:** Los Archivos generados como parte de los respaldos se almacenarán de manera segura preferiblemente en un dispositivo diferente el cual es un servidor de archivos exclusivo de los laboratorios. Esta medida tiene como objetivo mitigar el riesgo de pérdida o daño, proporcionando una capa adicional de protección para los datos respaldados. La ruta y el nombre de los archivos se determinarán dinámicamente, incorporando la fecha y hora de cada respaldo

Bibliografía

Baéz Bagatella, J. A., & BAEZ BAGATELLA, J. A. Sistema web para la administración de servicios informáticos de los laboratorios de cómputo de la FCC.

Bonilla Lomelí, H. M. (2008). Sistema de control de aulas, en centro de cómputo académico del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la UAA.

Bootstrap: guía para principiantes de qué es, por qué y cómo usarlo. (2020, abril 12). Rock Content - ES; Rock Content. <https://rockcontent.com/es/blog/bootstrap/>

Dinero, H. [@castillodaniel1972]. (2016, noviembre 16). ¿Qué es PHP? HTML, CSS, JS, CODIGOS Y DEFINICION. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WaYKGVARy3U>

Fajardo Fonseca, E. R., & Soler Barrera, O. F. (2017). Aplicación web para la administración y asignación de los horarios en las facultades de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja (Doctoral dissertation, Universidad Santo Tomás).

HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto. (s/f). MDN Web Docs. Recuperado el 31 de mayo de 2024, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Lozada Peñaherreta, E. P. (2017). Sistema web para la administración y control de acceso en los laboratorios de cómputo en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Bachelor's thesis).

MySQL. (2023). MySQL. Obtenido de <https://www.mysql.com/>

MVC - Glosario de MDN Web Docs: Definiciones de términos relacionados con la Web. (s/f).
MDN Web Docs. Recuperado el 31 de mayo de 2024, de
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC>

Parada, M. (2019, octubre 31). Qué es jQuery. Openwebinars.net.
<https://openwebinars.net/blog/que-es-jquery/>

Ponce Reyes, K. M. (2016). Implementación de un sistema web de reservación de laboratorios para la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Upse (Bachelor's thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2016).

Santos, D. (2023, julio 25). Introducción al CSS: qué es, para qué sirve y otras 10 preguntas frecuentes. Hubspot.es. <https://blog.hubspot.es/website/que-es-css>